

ARBITRAGEM JUDICIAL NO BRASIL

Monalisa de Lima Rodrigues¹
Kaylane Winslet de Oliveira Cruz²
Karin Becker Lopes³

RESUMO: A arbitragem no Brasil representa um meio alternativo de resolução de conflitos, que conta com um ou mais árbitros imparciais para decidir uma controvérsia, sem recorrer ao Poder Judiciário. O objetivo geral dessa pesquisa é debater sobre a situação da arbitragem brasileira atualmente. Como objetivos específicos, tem-se o estudo da evolução histórica do instituto em âmbito nacional, compreender de que modo ela colabora para a realização do acesso à justiça e, por fim, verificar que propostas existem para alteração da legislação vigente. Foi realizada pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva. Foi possível inferir que a arbitragem é um meio que apresenta diversas vantagens na solução de conflitos, como celeridade e sigilo, porém, que necessita de alterações a fim de melhorar sua aplicação.

Palavras-chave: Arbitragem. Arbitragem no Brasil. Lei nº 9.307/96.

1. INTRODUÇÃO

Para que se compreenda o cenário atual da arbitragem no Brasil, é necessário estar previamente ciente da sua trajetória e em que contexto ela está inserida na história do país. O processo arbitral passou por períodos em que sequer era reconhecido nas Constituições anteriores e atualmente, além de ter reconhecimento na Constituição atual, se tornou uma via alternativa para o acesso à justiça e possui sua própria Lei, que passou por modificações e ainda há propostas sendo feitas para que seja alterada e consiga alcançar outros âmbitos do direito.

2. METODOLOGIA

Foi adotada uma abordagem descritiva, que possibilita apresentar e expor as informações com clareza e exatidão; analítica, ao permitir a interpretação dos dados, revelando conexões e tendências relevantes; e de caráter qualitativo, voltada para a compreensão das vivências, pontos de vista e percepções.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde a Antiguidade, a arbitragem é utilizada como meio de resolução de conflitos, tendo evoluído de acordo com as necessidades e os avanços da sociedade. Nos dias de hoje, muitos países - como Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos

¹ Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: monalisalrodrigues04@gmail.com

² Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: kaaywinslet@gmail.com

³ Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

e até mesmo o Brasil - têm seu próprio regulamento em relação à arbitragem, sem prejuízo de menção em seus códigos como uma via alternativa para se resolver conflitos de maneira mais ágil, além de possuírem entidades destinadas à organização do processo de arbitragem, como a *American Arbitration Association – AAA*, que “ visa mover até mesmo os casos mais complicados e multifacetados por meio de mediação e arbitragem de forma justa e econômica, com o objetivo de levar as partes de volta aos negócios o mais rápido possível.” (Delgado, 2000)

Essa associação conta com uma lista de árbitros e mediadores composta por ex-juízes e líderes das comunidades jurídica e empresarial. Essa instituição possui regras próprias e uma série de procedimentos sobre o processo de arbitragem nos estados norte-americanos e arbitragem internacional.

No Brasil, a arbitragem foi mencionada pela primeira vez na Constituição do Império, de 1824, no art. 160, que permitia que as partes nomeassem árbitros nos processos civis. Não houve valorização do processo arbitral na maioria das Constituições que seguiram e embora não tenha sido mencionado na Constituição Federal de 1895, no âmbito de práticas de arbitragem entre pessoas privadas, essa Constituição não ignorou o fato de que ela era útil para a pacificação de conflitos entre o Brasil e outros países.

Voltou a ser mencionado apenas na Constituição Federal de 1934, que voltou a reconhecer a arbitragem com uma forma de resolução de conflitos e estabeleceu que a União se encarregaria de legislar sobre o funcionamento do processo arbitral. As demais Constituições não fizeram menção ao processo arbitral, até o advento da atual Constituição Federal, de 1988, que não só referencia a arbitragem no art. 114, § 1º, como, no seu preâmbulo, declara que ela foi “fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.”. (Delgado, 2000)

Atualmente, a arbitragem no Brasil é regulada pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996, que possui 7 capítulos e dispõe sobre a convenção de arbitragem e seus efeitos, sobre os árbitros, sobre o procedimento arbitral e suas sentenças em esfera nacional e estrangeira. Em consequência, surgiram as Cortes de Conciliação e Arbitragem, que têm registrado sucesso e agilidade em suas atividades. Sucesso esse que tem como razão o fato de a arbitragem ser um meio de resolução de conflitos que não leva muito tempo, logo, os custos são menores, o que é conveniente para a população de baixa renda, e as pessoas não perdem tanto tempo quanto perderiam em um processo judicial.

O Poder Judiciário se encontra cheio de demandas processuais, o que acarreta na sobrecarga do sistema jurídico. Segundo pesquisas feitas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conjuntamente com a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud), foram registrados em média cerca de 3,2 milhões de processos novos por mês, totalizando 38,7 milhões de processos novos no ano de 2024. Até 31 de dezembro de 2024, o total de casos pendentes era de 80,1 milhões, o número de casos conclusos registrados nessa época foi de 12,5 milhões e os números de casos suspensos e arquivados e casos julgados eram, respectivamente, cerca de 17,6 e 43,9 milhões de processos.

A arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos, assim como a conciliação e a mediação, e é uma ótima alternativa para as partes não precisarem recorrer ao sistema judiciário, que é muito congestionado.

Muitas pessoas, ao estarem de frente à um conflito que pode ser judicialmente solucionado, opta por não levarem adiante o seu direito, devido ao grande período que podem passar em um processo judicial. A arbitragem é uma solução para esse tipo de conflito, visto que é mais rápida e flexível em relação aos seus trâmites, como o fato de que as partes podem escolher árbitros – no máximo 3 e sempre em número ímpar – que tenham domínio na área em que o conflito ocorreu.

Além disso, a Lei da Arbitragem – Lei nº 9.307/96, tornou obrigatório o cumprimento da sentença arbitral, ou seja, o árbitro, ainda que não seja alguém que está dentro do sistema jurídico, possui uma decisão com força de decisão judicial, dando à sentença arbitral uma força executiva. Para além disso, o processo arbitral possui menores custos e em determinados casos é mais necessário do que um processo judicial, pois esses casos não necessitam se submeter à rigidez dos procedimentos jurídicos. (Salvador *et al*, 2018)

A Lei de Arbitragem já foi alterada anteriormente pela Lei nº 13.129/2015, esse projeto de lei modificou as Leis nº 9.307/1996 (Lei da Arbitragem) e nº 6.406/1976 (Lei das Sociedades por Ações), com o objetivo de ampliar o uso da arbitragem como forma de solução de conflitos. Entre as mudanças propostas, estão a definição de critérios para a escolha de árbitros quando as partes optarem por recorrer à instituições arbitrais, a interrupção da prescrição com o início do processo arbitral e a possibilidade de concessão de medidas cautelares e de urgência durante a arbitragem.

Além desse dessa lei, ainda há alguns Projetos de Lei atuais que visam modificar a Lei da Arbitragem, como o Projeto de Lei nº 4.257/2019, que está em tramitação, e que altera a Lei nº 6.830/1980, para criar a possibilidade de cobrança de dívidas tributárias por meio de um processo administrativo de execução fiscal e introduzir a arbitragem como forma alternativa de resolução de conflitos tributários, nos casos previstos na própria norma.

O projeto propõe a possibilidade de extinguir imediatamente execuções fiscais em andamento e adotar um procedimento extrajudicial, sem violar normas constitucionais, pois a prescrição já foi interrompida com o despacho de citação. A extinção da via judicial não significa que o Estado renunciará à cobrança do tributo, que poderá continuar na esfera administrativa. Também é previsto um procedimento arbitral para julgar embargos à execução fiscal.

Se o contribuinte optar por essa via, deverá antecipar os custos e, caso vença, a Fazenda Pública será responsável pelo reembolso e por parte dos honorários, dentro de limites fixados. O modelo é vantajoso tanto para o Estado, quanto para empresas, já que agiliza o processo – considerando que na Justiça Federal, os embargos levam em média quase cinco anos até serem julgados.

Outro Projeto de Lei que é possível citar é o Projeto de Lei nº 3.293/2021, que modifica a Lei nº 9.307/1996 para a regulamentar a função do árbitro, reforçar o dever de transparência, garantir a divulgação de informações ao fim da arbitragem e assegurar a publicidade das ações que buscam anular sentenças arbitrais, entre outras medidas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Arbitragem vem se tornando um meio muito oportuno de acesso à justiça devido a sua eficácia e conveniência. Enquanto o Poder Judiciário estiver

congestionado e não apresentar mais uma segurança para as pessoas, a arbitragem servirá como melhor alternativa para as partes resolverem seus embates. Ainda que a Lei de Arbitragem passe por alterações para que se adeque as demais áreas de atuação do direito, ela trouxe uma nova perspectiva para o âmbito jurídico e serve como garantia de que o processo arbitral é uma via segura para a resolução de conflitos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015**. Altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1>. Acesso em: 23 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996**. Dispõe sobre a arbitragem. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 3.293/2021**. Altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para disciplinar a atuação do árbitro, aprimorar o dever de revelação, estabelecer a divulgação das informações após o encerramento do procedimento arbitral e a publicidade das ações anulatórias, além de dar outras providências. Senado, 23/09/2021. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2300144>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 4257/2019**. Modifica a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para instituir a execução fiscal administrativa e a arbitragem tributária, nas hipóteses que especifica. Senado, 06/08/2019. Disponível em: <[DELGADO, José Augusto. A Arbitragem no Brasil: revolução histórica e conceitual. **Revista de Direito Renovar**, n.17, p. 1-24, maio/ago. 2000. Disponível em: <<https://dspace.stj.jus//dspace/handle/2011/8302>>. Acesso em: 15 abr. 2025.](https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137914#:~:text=Projeto%20de%20Lei%20n%C2%B0%204257%2C%20de%202019&text=2019%20Descri%C3%A7%C3%A3o%2FEmenta-,Modifica%20a%20Lei%20n%C2%BA%206.830%2C%20de%2022%20de%20setem%20bro%20de,tribut%C3%A1ria%2C%20nas%20hip%C3%B3teses%20que%20especifica.>. Acesso em: 20 abr. 2025.</p></div><div data-bbox=)

SALVADOR, C.A. *et al.* A Arbitragem como Meio Alternativo de Resolução de Conflitos. **Revista Direito em Foco**, n. 10, pg. 136-142, 2018.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Estatísticas do Poder Judiciário**. CNJ. Disponível em: <<https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION. About the American Arbitration Association (AAA) and the International Centre for Dispute Resolution (ICDR). **American Arbitration Association**. Disponível em: <<https://www.adr.org/about-us>>. Acesso em: 28 de mar. de 2025.